

TECHNICAL SCIENCES

ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЕВИХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА

Воробйов Л.Й.

*Інститут технічної теплофізики НАН України,
провідний науковий співробітник, с.н.с., доктор технічних наук*

Склярєнко Є.В.

*Інститут технічної теплофізики НАН України,
старший науковий співробітник, кандидат технічних наук*

Іванов С.О.

*Інститут технічної теплофізики НАН України,
старший науковий співробітник, кандидат технічних наук*

RESEARCH INTO LOCAL ALTERNATIVE FUELS

Vorobiov L.

*Institute of Engineering Thermophysics NAS of Ukraine
leading researcher, senior researcher, Dts*

Sklyarenko E.

*Institute of Engineering Thermophysics NAS of Ukraine
senior researcher, candidate of technical sciences*

Ivanov S.

*Institute of Engineering Thermophysics NAS of Ukraine
senior researcher, candidate of technical sciences*

Анотація

Застосування місцевих альтернативних видів палива сприятиме раціональному використанню сільськогосподарських відходів, підтримуватиме екологічну стабільність та допомагатиме Україні досягнути енергетичної незалежності. Проведені дослідження теплотехнічних характеристик (теплоти згоряння, вологості, зольності) деяких видів палив.

Запропоновані емпіричні формули для розрахунку теплоти згоряння композиційних палив, які містять соломку пшениці, лушпиння соняшнику, шлам, курячий послід та гній. Досліджені енергетичні культури, відходи рослинництва та меблевого виробництва можуть бути цінною сировиною для виготовлення паливних пелет та брикетів.

Abstract

The use of local alternative fuels will contribute to the rational use of agricultural waste, maintain environmental stability and help Ukraine achieve energy independence. Studies of the thermal characteristics (heat of combustion, humidity, ash content) of some types of fuels have been conducted.

Empirical formulas for calculating the heat of combustion of composite fuels containing wheat straw, sunflower husks, sludge, chicken droppings and manure have been proposed. The studied energy crops, crop and furniture production waste can be valuable raw materials for the production of fuel pellets and briquettes.

Ключові слова: місцеві альтернативні види палива, теплота згоряння, зольність, енергетичні культури.

Keywords: local alternative fuels, calorific value, ash content, energy crops.

Застосування місцевих альтернативних видів палива сприятиме раціональному використанню сільськогосподарських відходів, підтримуватиме екологічну стабільність та допомагатиме Україні досягнути енергетичної незалежності. У сучасних реаліях відновлення, відбудова та будівництво котелень та невеликих ТЕС, зокрема тих, які будуть працювати на рослинній біомасі, для забезпечення тепловою енергією населення є актуальним та доцільним.

Місцеві альтернативні види палива, як правило, застосовують у вигляді пелет та брикетів, сировиною для яких є різні відходи сільськогосподарського виробництва, біомаса енергетичних культур [1], відходи деревообробки та меблевої промисловості.

Проведені дослідження теплотехнічних характеристик (теплоти згоряння, вологості, зольності) деяких видів палив.

Терміни та визначення

Будь-яка хімічна реакція супроводжується виділенням або поглинанням тепла і відповідно називається екзотермічною або ендотермічною. Хімічні реакції, що протікають в процесах горіння, переважно сильно екзотермічні, деякі реакції, як, наприклад, реакції відновлення вуглекислоти, є ендотермічними.

Кількість тепла, що виділяється при повному згорянні одиниці маси даного палива залежить від того, в паровому або рідкому стані знаходиться волога в продуктах згоряння. Якщо водяна пара кон-

денсується і вода в продуктах згоряння буде перебувати в рідкому вигляді, то тепло пароутворення звільниться і тоді кількість теплоти, що виділяється при згорянні одиниці маси палива, буде більшою ніж при відсутності конденсації. При вимірюванні теплоти згоряння твердих та рідких палив, пробу палива спалюють у спеціальній посудині – калориметричній бомбі, в атмосфері кисню при підвищеному тиску, що забезпечує повне згоряння палива. При спалюванні в калориметричній бомбі водяна пара залишається у бомбі та конденсується у ній.

Кількість тепла, що виділяється при повному згорянні 1 кг твердого або рідкого палива або 1 м³ газоподібного палива, за умови, що утворені водяні пари в продуктах згоряння конденсуються, називається **вищою теплотою згоряння палива**.

За відсутності спеціальних утилізаторів в умовах температур і парціального тиску Н₂О на всьому протязі газового тракту парогенератора водяні пари, що містяться в продуктах згоряння, не конденсуються і разом з ними відводяться в атмосферу. Отже, деяка частина теплоти, що виділилася при згорянні витрачається на утворення водяного пару і не може бути використана в парогенераторі. Тому теплота згоряння виходить менше тієї, що звільняється при горінні і вивільненні хімічної енергії палива.

Кількість тепла, яке виділяється при повному згорянні 1 кг твердого або рідкого або 1 м³ газоподібного палива, за вирахуванням тепла пароутворення водяної пари, що утворюються при горінні, називається **нижчою теплотою згоряння**.

При спалюванні проби палива у закритій калориметричній бомбі, паралельно з реакціями окислення проходять інші процеси – конденсація вологи, розчинення утворених при спалюванні окисів сірки та азоту у воді з утворенням кислот, які проходять з виділенням теплоти. **Теплота згоряння у бомбі** перевищує вищу теплоту згоряння на значення теплоти розчинення окисів. Безпосередньо у досліді визначають теплоту згоряння у бомбі, а вищу теплоту згоряння визначають розрахунком за введення поправок на значення теплоти розчинення окисів.

Робочий стан палива – стан палива з таким вмістом загальної вологи і зольності, з яким воно добувається, відвантажується, поставляється та використовується. При зберіганні та підготовці палива його вологість може змінюватися, тому при вимірюванні характеристик палива необхідно вказувати його вологість. Іноді вказують до якого саме моменту з циклу використання відноситься характеристика палива, наприклад, *стан поставки*.

Аналітичний стан палива – стан аналітичної проби палива, вологість якого доведена до рівноважного стану з вологістю повітря в лабораторному приміщенні. Аналітичний стан палива є початковим при вимірюванні властивостей, оскільки забезпечує незмінність властивостей при підготовці проби – зважуванні, пакуванні і т.п.

Сухий стан палива – стан палива, яке не містить вологи (крім гідратної).

Прилади та апаратура.

Теплоту згоряння зразків досліджено за допомогою калориметра для вимірювання теплоти згоряння палива моделі КТС-4 зав. №01, до складу якого входить калориметрична бомба БКУ-2 №11.

Масу зразків, запального дроту та паперової упаковки визначено за допомогою вагВЛР-20 зав. №727.

При визначенні зольності та вологості зразків використовувалися ваги А500 фірми АХІS, зав. № 6902, шафа сушильна лабораторна СНОЛ-3,5 та піч муфельна.

Методики визначення характеристик. Зі зразка відібрана частка, на якій визначена вологість у стані поставки (робочому стані), інша частка зразка підсушена в лабораторних умовах протягом трьох діб до повітряно-сухого стану. З підсушеного матеріалу відібрані аналітичні проби для вимірювань теплоти згоряння та зольності, а залишок використовувався для визначення вологості аналітичної проби.

Методика визначення вологості полягає у зважуванні зразка досліджуваного матеріалу, сушінні його при температурі (105±2)°С до постійної маси та у зважуванні сухого зразка. За знайденими масами вологого та абсолютно сухого зразка визначають відносну вологість. Методика загалом відповідає вимогам ДСТУ EN 14774-2:2012 [2] та ГОСТ 27314-91 [3].

Розрахунок вологості W проводять за формулою:

$$W = \frac{m_1}{m} \cdot 100,$$

де m_1 – зміна маси наважки зразка під час сушіння;

m – початкова маса наважки зразка.

Паралельно проводять вимірювання не менше ніж на двох наважках зразка, а за результат приймається середнє двох вимірювань.

Зольність зразка визначена методом повільного озолення шляхом нагрівання за 60 хвилин до температури 500 °С, витримки на протязі 60 хвилин при температурі 500°С, а потім нагрівання за 60 хвилин та витримки на протязі 60 хвилин при температурі 815°С згідно з вимогами ГОСТ 11022-95 (ИСО 1171-97) [4].

Розрахунок зольності аналітичної проби проводять за формулою:

$$A_a = 100 \times \frac{m_3 - m_1}{m_2 - m_1},$$

де m_1 - маса тигля або човника;

m_2 - маса тигля з наважкою;

m_3 - маса тигля з золою.

Паралельно проводять вимірювання не менше ніж на двох наважках зразка, а за результат приймається середнє значення двох вимірювань. Зольність при довільній робочій вологості W_p визначається за формулою:

$$A_p = A_a \times \frac{100 - W_p}{100 - W_a}$$

Методика визначення теплоти згорання загалом відповідає стандартним методикам для твердих видів палива ДСТУ ISO 1928:2006 [5], ГОСТ 147-95 (ІСО 1928-76) [6] та ДСТУ EN 14918:2009 [7]. Згідно цих стандартів проводять щонайменше два дослідні вимірювання теплоти згорання і якщо розбіжність результатів дослідів перевищує заданий рівень, проводять третій дослід, а за результат приймають середнє по двом найближчим вимірюванням. При обробці експериментальних даних для визначення поправок використовувалися значення вмісту водню, сірки та азоту, які є середніми у діапазоні, що наведені у літературі. Визначення теплоти згорання проводилися із застосуванням калориметра КТС-4.

Проби спалювалися в упаковці з паперу з відомою теплоотою згорання.

Питома теплота згорання палива в бомбі q_b розраховується за формулою:

$$q_b = [Q_p - q_{\text{др}} \cdot m_{\text{др}} - q_{\text{пап}} \cdot (m_1 - m_2)] / m_3$$

де $q_{\text{др}} = 2510$ Дж/г - питома теплота згорання запального дроту;

$q_{\text{пап}} = 15044$ Дж/г - питома теплота згорання паперової упаковки.

Q_p - покази калориметра КТС-4;

$m_{\text{др}}$; m_1 ; m_2 ; m_3 - маси паперової упаковки, маса запального дроту до згорання, маса залишків запального дроту після згорання, маса зразка.

Методики розрахунків вищої та нижчої теплоти згорання за експериментальними даними наведені в нормативній літературі.

Дослідження теплотехнічних характеристик відходів сільськогосподарського виробництва.

Попередньо досліджено теплоту згорання соломи пшениці, лушпиння соняшника, шлему, посліду та гною також. Середні значення теплоти згорання на суху масу основних компонентів, з яких складаються досліджені композиційні палива наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

№ з/п	Компонент палива	Середнє значення теплоти згорання на суху масу	
		вища $q_{\text{вища}}^c$, МДж/кг	нижча $q_{\text{нижча}}^c$, МДж/кг
1	Шлам	15,44	14,13
2	Солома пшениці	19,11	17,80
3	Лушпиння соняшнику	20,53	19,22
4	Курячий послід	12,50	11,43
5	Гній	20,96	19,89

Досліджено теплоту згорання брикетованих сумішей органічних відходів соломи пшениці та лушпиння соняшнику з гноем ВРХ, курячим послідом і шлемом полів зрошення. Масовий вміст вихідних речовин у сумішах заданий у відсотках від загальної маси. Перелік та склад зразків сумішей, що досліджувались, наведено у таблиці 2, в ній же наведено експериментально визначена середня теплота згорання в бомбі q_b ср, вологість, вміст сірки та водню. В останніх стовбцях таблиці наведені розрахункові значення теплоти згорання аналітичних проб та сухих зразків.

Теплота згорання композиційного палива $q_{\text{суміш}}$, що є сумішшю кількох компонентів, які хімічно не реагують між собою, може бути розрахована за формулою:

$$q_{\text{суміш}} = \sum_{j=1}^n \frac{M\%_j}{100} \times q_j,$$

де $M\%_j$ і q_j - масовий вміст та теплота згорання j -того компонента суміші.

Результати розрахунків вищої та нижчої теплоти згоряння палив.

№ зразка	Опис зразка	q_b ср, кДж/кг	Вологість аналіт. проби W^a , %	Вміст сірки S_c , %	Вміст водню H_c , %	Теплота згоряння аналітичної проби		Теплота згоряння на суху масу	
						вища $q_{вища}^a$ кДж/кг	нижча $q_{нижча}^a$ кДж/кг	вища $q_{вища}^c$ кДж/кг	нижча $q_{нижча}^c$ кДж/кг
1a	лушпиння+шлам(60:40)	16707	7,8	0,12	6,00	16668	15269	18078	16768
1b	лушпиння+шлам(40:60)	16386	7,8	0,12	6,00	16347	14948	17730	16420
2a	лушпиння+послід(60:40)	15943	7,7	0,22	5,56	15895	14587	17221	16007
2b	лушпиння+послід(40:60)	13286	7,7	0,27	5,34	13234	11970	14338	13172
3a	лушпиння + гній (60:40)	18442	7,1	0,22	5,56	18394	17093	19800	18586
3b	лушпиння + гній (40:60)	18390	7,1	0,27	5,34	18337	17081	19739	18573
4a	солома + шлам (60:40)	16379	6,3	0,12	6,00	16339	14958	17438	16128
5a	солома + послід (60:40)	14061	7,6	0,22	5,56	14013	12706	15165	13952
6a	солома + гній (60:40)	18052	7,6	0,22	5,56	18004	16697	19485	18271

Виходячи з даних, наведених у табл.2 запропоновані емпіричні формули для розрахунку теплоти згоряння композиційних палив у сухому стані:

- вища теплота згоряння (МДж/кг):

$$q_{вища}^c = 0,154 \times M\%_{шлам} + 0,191 \times M\%_{сол} + 0,205 \times M\%_{лушп} + 0,125 \times M\%_{послід} + 0,21 \times M\%_{гній}, \quad (1)$$

- нижча теплота згоряння (МДж/кг):

$$q_{нижча}^c = 0,141 \times M\%_{шлам} + 0,178 \times M\%_{сол} + 0,192 \times M\%_{лушп} + 0,114 \times M\%_{послід} + 0,199 \times M\%_{гній} \quad (2)$$

У таблиці 3 для порівняння наведені значення нижчої теплоти згоряння сумішей, отримані за експериментальними даними та за емпіричною формулою (2). У цій же таблиці наведені

розраховані за емпіричною формулою (2) результати для палив 4b, 5b та 6b. У останній колонці таблиці наведене відносне відхилення (%) розрахункового значення від отриманого експериментально.

Отриманні результати свідчать, що максимальна різниця між експериментально вимірними значеннями теплоти згоряння та значеннями отриманими розрахунком за емпіричною формулою (2) не перевищує 11 %. Найбільші розходження характерні для сумішей, до складу яких входить курячий послід, крім того при спалюванні таких палив спостерігалось утворення значної кількості золи (шлаків), маса якої сягала 40...50% від початкової маси проби палива.

Значення нижчої теплоти згоряння сумішей, отримані за експериментальними даними та за емпіричною формулою (2).

№ зразка	Опис зразка	Нижча теплота згоряння на суху масу $q_{\text{нижча}}^c$, МДж/кг		Відносне відхилення, %
		отримана на підставі експерименту	отримана розрахунком по формулі (13)	
1a	лушпиння+шлам(60:40)	16,77	17,16	2,3
1b	лушпиння+шлам(40:60)	16,42	16,14	-1,7
2a	лушпиння+послід(60:40)	16,01	16,08	0,5
2b	лушпиння+послід(40:60)	13,17	14,52	10,2
3a	лушпиння + гній (60:40)	18,59	19,48	4,8
3b	лушпиння + гній (40:60)	18,57	19,62	5,6
4a	солома + шлам (60:40)	16,13	16,32	1,2
4b	солома + шлам (40:60)	-	15,58	-
5a	солома + послід (60:40)	13,95	15,24	9,2
5b	солома + послід (40:60)	-	13,96	-
6a	солома + гній (60:40)	18,27	18,64	2,0
6b	солома + гній (40:60)	-	19,06	-

Графіки залежності нижчої теплоти згоряння сухих двокомпонентних сумішей від вмісту одного з компонентів представлені на рисунках 1 і 2. На

рис.1 – графіки для сумішей на основі лушпиння, а на рис.2 – на основі соломи.

1 – суміш лушпиння зі шламом; 2 - суміш лушпиння з курячим послідом;
3 - суміш лушпиння зі гноєм.

Рисунок 1 - Залежність нижчої теплоти згоряння сухих двокомпонентних сумішей від вмісту лушпиння соняшнику.

4 – суміш соломи зі шламом; 5 – суміш соломи з курячим послідом;
3 – суміш соломи зі гноєм.

Рисунок 2 - Залежність нижчої теплоти згоряння сухих двокомпонентних сумішей від вмісту соломи пшениці.

Теплота згоряння палива у робочому стані значною мірою залежить від його вологості. Формули для розрахунку теплоти згоряння композиційних палив у робочому стані з вологістю W^p :

- вища теплота згоряння (МДж/кг):

$$q^p_{вища} = q^c_{вища} \times (100 - W^p) / 100 ;$$

- нижча теплота згоряння (МДж/кг):

$$q^p_{нижча} = q^c_{нижча} \times (100 - W^p) / 100 - 0,0244 W^p .$$

Результати розрахунків на підставі наведених вище формул для досліджених палив, подані в графічному вигляді на рис. 3, 4 як залежності нижчої теплоти згоряння від вологості палива.

Числові позначки на графіках відповідають номерам зразків в табл. 2.

Рисунок 3 – Залежність нижчої теплоти згоряння двокомпонентних палив на основі лушпиння від вологості.

Рисунок 4 – Залежність нижчої теплоти згоряння двокомпонентних палив на основі соломи від вологості.

Аналіз отриманих результатів свідчить, що максимальна різниця між експериментально вимірними значеннями теплоти згоряння та значеннями отриманими розрахунком за емпіричними формулами складає 11 %. Ця різниця значно перевищує похибку вимірювань, що обумовлена характеристиками застосованих приладів і, вочевидь, є наслідком неоднорідності компонентів палива, різної вологості компонентів при змішуванні та вимірюванні, тощо. Можна вважати, що похибка $\pm (10...15)\%$ є похибкою розрахунків за апроксимаційними емпіричними формулами.

Для більшості з обстежених компонентів палив (окрім курячого посліду) визначена теплота згоряння приблизно (з відхиленнями до 15...20%) співпадають з даними, наведеними в технічній літературі. Такі розходження пояснюються різним походженням речовин, неоднорідністю, а також різною вологістю, яка не завжди наводиться в літературі. Визначене експериментально значення теплоти згоряння курячого посліду, виявилось приблизно на 35% менше ніж вказано в літературних джерелах [8, 9]. Це може бути викликано протіканням біохімічних процесів у посліді під час зберігання, або частковим змішуванням посліду з негорючим підстилаючим ґрунтом.

Дослідження характеристик біомаси енергетичних культур.

Проблемі переробки біомаси з метою отримання біопалива у світі приділяється значна увага. Останнім часом набуває поширення культивування енергетичних рослин, які є головним абсорбентом вуглекислого газу, зменшуючи його кількість в атмосфері, і утворюють високі урожаї біомаси, яку можна було б використати на енергетичні цілі для

виробництва біопалива. Енергетичні культури цінні саме великим врожаєм і непримхливістю до вирощування. Вирощування енергетичних трав на Україні знаходиться у стадії досліджень. Для виробництва біомаси передбачається використати різні багаторічні трави: канарський очерет, міскантус (срібна трава, слонова трава), сорго та ін. За даними досліджень, врожайність канарського очерету складає 5...7 тонн біомаси на гектар, врожайність міскантусу до 10...12 тонн на гектар (приблизно еквівалентні 36 барелів нафти). Виведені гібриди міскантусу з врожайністю до 60 тонн з гектара. Тривалість вирощування рослин на одному полі – до 20 років, період комерційного вирощування – близько 15 років [1].

Спельта - один з найдавніших відомих людині їстівних злаків, а саме наполовину дикий різновид пшениці. Незважаючи на відносно невелику поширеність, вона дуже корисна і поживна. Відходи (солома та лушпиння) спельти вважають перспективним джерелом біопалива.

Міскантус (лат. *Miscanthus*, міскантус) — рід рослин родини тонконогові. Охоплює 17 видів багаторічних трав родом з субтропічних і тропічних регіонів Африки та Азії. Швидкоростуча енергетична культура, багаторічна трава, яка вважається однією із енергетичних рослин європейської кліматичної зони. В США насадження міскантусу дали у 2,4 рази більше біомаси аніж просо на сусідніх тестових полях. Рослини невибагливі до ґрунту, вологи та температури, а врожайність їх сягає 30-35 т/га з високим вмістом целюлози [1].

Узагальнені результати вимірювань та розрахунків властивостей міскантусу та спельти в аналітичному повітряно-сухому стані, у стані поставки та в сухому стані наведені в таблиці 4.

Результати калориметричного аналізу міскантусу та спельти

Характеристика	Міскантус		лушпиння спельти		паливні гранули зі спельти	
	МДж/кг	МДж/кг	МДж/кг	ккал/кг	МДж/кг	ккал/кг
Вологість аналітичної проби, %	10,6		10,6		7,2	
Вологість у стані поставки, %	12,0		11,1		10,7	
Зольність аналітичної проби, %	1,90		8,40		10,10	
Зольність у сухому стані, %	2,13		9,39		10,89	
Зольність у стані поставки, %	1,87		8,35		9,73	
	МДж/кг	МДж/кг	МДж/кг	ккал/кг	МДж/кг	ккал/кг
Вища теплота згоряння аналітичної проби	17,13	15,83	15,83	3783	16,29	3892
Вища теплота згоряння у сухому стані	19,15	17,71	17,71	4230	17,55	4194
Вища теплота згоряння у стані поставки	16,86	15,73	15,73	3758	15,68	3746
Нижча теплота згоряння аналітичної проби	15,78	14,54	14,54	3474	14,78	3530
Нижча теплота згоряння у сухому стані	17,93	16,55	16,55	3953	16,11	3850
Нижча теплота згоряння у стані поставки	15,49	14,43	14,43	3448	14,13	3376

Нормоване європейськими та українськими стандартами значення теплоти згоряння для пелет з відходів агрокультур становить $\geq 16,0 \dots 18,0$ МДж/кг. Одержане в результаті калориметричного аналізу енергетичної рослини – міскантусу – середнє значення теплоти згоряння становить 17,0 МДж/кг (або 4100 ккал/кг) свідчить про досить високі енергетичні показники якості цієї культури, а зважаючи на економічну ефективність її вирощування – про перспективність культивування міскантусу для вирішення питання забезпечення

України відтворюваними джерелами біопалива. Енергетичні характеристики відходів спельти дещо гірші, але враховуючи те, що це саме відходи, їх використання також є перспективним.

Одним з видів відходів сільгоспвиробництва є солома. Проведені дослідження пелет з соломи пшениці. Узагальнені результати вимірювань та розрахунків властивостей зразків пелет з соломи пшениці у аналітичному повітряно-сухому стані (in air dry), у сухому стані (dry basis) та у робочому стані наведені в таблиці 5

Таблиця 5

Результати вимірювань та розрахунків властивостей зразків пелет з соломи пшениці

Характеристика	Значення параметрів	
Вологість аналітичної проби, %	8,9	
Вологість у робочому стані (поставка), %	9,0	
Зольність аналітичної проби, %	4,37	
Зольність у сухому стані, %	4,79	
Зольність у робочому стані (поставка), %	4,36	
	МДж/кг	ккал/кг
Вища теплота згоряння аналітичної проби	16,82	4017
Вища теплота згоряння у сухому стані	18,45	4408
Вища теплота згоряння у робочому стані (поставка)	16,79	4010
Нижча теплота згоряння аналітичної проби	15,35	3666
Нижча теплота згоряння у сухому стані	17,07	4079
Нижча теплота згоряння у робочому стані (поставка)	15,32	3659

Необхідно відзначити, що солома пшениці та лушпиння спельти мають досить високу зольність,

тому у пристроях їх спалювання необхідна відповідна система золовидалення.

Дослідження теплотехнічних характеристик відходів меблевого виробництва.

У меблевому виробництві широко використовують листові композиційні матеріали ДСП та МДФ, в процесі їх обробки виникають відходи, які містять горючі речовини, які можуть бути використані як місцеві альтернативні види палива.

ДСП - деревностружкова плита - листовий композиційний матеріал, вироблений гарячим пресуванням деревинних частинок, переважно стружки, із введенням спеціальних добавок (6...18% від маси стружок). ДСП екологічно небезпечний матеріал: сполучальні смоли, що їх застосовують у вироблянні, виділяють шкідливий для людини формальдегід.

МДФ - деревоволокниста плита середньої щільності (англ. medium-density fibreboard, MDF) — листовий композиційний матеріал, вироблений з дуже дрібної деревної тирси. Частинки дерева скріплюються лігніном і парафіном, тому МДФ можна розглядати як екологічно чистий матеріал.

Теплота згоряння ДСП та МДФ в бомбі визначена експериментально, а для розрахунку вищої та нижчої теплоти згоряння використана інформація про вміст деяких елементів у досліджених речовинах.

Згідно з даними додатку Н EN 14918 [7] вміст сірки Sc у деревині прийнятий 0,02% на суху масу, а вміст водню складає Hc = 6,0% на суху масу.

У виробництві плит ДСП із застосуванням синтетичних смол в якості основи в'язучої речовини, найбільш широко використовуються фенолформальдегіди і карбамідформальдегіди. Фенолформальдегідні смоли мають еквівалентну хімічну формулу $[-C_6H_3(OH)-CH_2-]_n$ [0], згідно з якою масовий вміст водню у таких смолах складає 5,66%. Вважаємо, що середній вміст фенолформальдегіду у ДСП складає 10%. При цьому пропорційно вмісту деревини та смоли, вміст водню у відходах ДСП складає 5,97%.

У виробництві плит МДФ в якості в'язучої речовини, найбільш широко використовуються лігнін і парафін. Лігнін має такий же вміст водню, як і деревина – 6%. Нафтові парафіни мають формулу C_nH_{2n+2} , де $n = 9...40$ [11], згідно з якою масовий вміст водню у таких парафінах складає (14,6...15,6)%. Вважаємо, що середній вміст водню у парафінах складає 15%, а вміст парафінів у МДФ – 10%. При цьому пропорційно вмісту деревини, лігніну та парафіну, вміст водню у відходах МДФ складає 7%.

Узагальнені результати вимірювань та розрахунків властивостей відходів ДСП та МДФ у аналітичному повітряно-сухому стані, у стані поставки та у сухому стані наведені в таблиці 6.

Таблиця 6.

Теплотехнічні характеристики ДСП та МДФ.

Характеристика	ДСП		МДФ	
	МДж/кг	ккал/кг	МДж/кг	ккал/кг
Вологість аналітичної проби, %	6,5		4,7	
Вологість у стані поставки, %	5,1		3,3	
Зольність аналітичної проби, %	1,02		0,77	
Зольність у сухому стані, %	1,09		0,81	
Зольність у стані поставки, %	1,03		0,78	
	МДж/кг	ккал/кг	МДж/кг	ккал/кг
Вища теплота згоряння аналітичної проби	18,72	4471	18,55	4432
Вища теплота згоряння у сухому стані	20,02	4782	19,47	4652
Вища теплота згоряння у стані поставки	19,00	4539	18,83	4498
Нижча теплота згоряння аналітичної проби	17,35	4145	16,99	4059
Нижча теплота згоряння у сухому стані	18,71	4470	17,95	4287
Нижча теплота згоряння у стані поставки	17,65	4217	17,28	4129

Висновки

На підставі проведених експериментальних досліджень та розрахунків запропоновані емпіричні формули для розрахунку теплоти згоряння композиційних палив, які містять солому пшениці, лушпиння соняшнику, шлам, курячий послід та гній.

Оскільки брикетовані палива з органічних відходів мають значну гігроскопічність, необхідно забезпечувати відповідні умови їх зберігання. Під час довготривалого зберігання відходів птахівництва та тваринництва в них можливе протікання біохімічних процесів, які змінюють теплоту згоряння.

Енергетичні культури та відходи рослинництва можуть бути ціною сировиною для виготовлення паливних пелет та брикетів.

Відходи меблевого виробництва ДСП та МДФ мають достатньо високу теплоту згоряння та малу зольність. Вони можуть використовуватися у якості альтернативного місцевого палива.

Список літератури

1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Енергетичні_культури.
2. ДСТУ EN 14774-2:2012 «Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Частина 2. Загальна волога. Спрощений метод (EN 14774-2:2009, IDT)».
3. ГОСТ 27314-91 Топливо твердое минеральное. Методы определения влаги.
4. ГОСТ 11022-95 Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности.

5. ДСТУ ISO 1928:2006. Палива тверді мінеральні. Визначення найвищої теплоти згоряння методом спалювання в калориметричній бомбі та обчислення найнижчої теплоти згоряння (ISO 1928:1995, IDT)
6. ГОСТ 147-95 (ИСО 1928-76). Межгосударственный стандарт. Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания. - К.: Госстандарт Украины, 1997.-45с.
7. ДСТУ EN 14918:2016 Тверде біопаливо. Метод визначення теплотворної здатності (EN 14918:2009, IDT).
8. http://www.kotelprom.ru/gazifik_jivot.php - Применение газогенераторов для утилизации экскрементов животных.
9. <http://www.ecodelta.com.ua/materials/broch.pdf> - Отходы животноводства: опасности неорганизованного хранения и возможности утилизации.
10. https://uk.wikipedia.org/wiki/Фенолформальдегідна_смола
11. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Парафін>